

HAMDAM ABDULLAYEV – FOLKLORSHUNOS

Rustamova Shoiri Egamberganovna,

Urganch RANCH texnologiya

universiteti o'qituvchisi

E-mail: rustamovashoira015@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20553628>

Annotatsiya. Ushbu maqolada filologiya fanlari doktori professor Hamdam Abdullayevning folklorshunoslik faoliyati xususida fikr yuritiladi. Olimning xalq og'zaki ijodiga oid kitoblari, qator maqolalari tahlilga tortiladi. O'zbek folklorshunosligi rivojiga qo'shgan hissasi ko'rsatib beriladi.

Kalit so'zlar: Hamdam Abdullayev, folklorshunos, o'zbek, qoraqalpoq folklori, dostonchilik, tipologiya, monografiya, maqola, xalfa.

Аннотация. В данной статье рассматривается фольклорная деятельность профессора Хамдама Абдуллаева, доктора филологических наук. Анализируются книги ученого и ряд статей по фольклорному искусству. Показан его вклад в развитие узбекского фольклора.

Ключевые слова: Хамдам Абдуллаев, фольклорист, узбекский, каракалпакский фольклор, эпическая поэзия, типология, монография, статья, халфа.

Abstract. This article examines the folklore work of Professor Khamdam Abdullaev, Doctor of Philosophy. The scholar's books and a number of articles on folklore are analyzed. His contribution to the development of Uzbek folklore is highlighted.

Key words: Khamdam Abdullaev, folklorist, Uzbek and Karakalpak folklore, epic poetry, typology, monograph, article, khalfa.

Kirish. Filologiya fanlari doktori, professor, Hamdam Abdullayev (1939-2022) tadqiqotlarida xalq og'zaki ijodi masalalari ham yetakchilik qildi. Ayniqsa, o'zbek va qoraqalpoq folklori aloqalari muammosi H.Abdullayev ilmiy ijodining yetakchi mavzularidan hisoblanadi. Jumladan, ikki qardosh xalqning qadimdan davom etib kelayotgan dostonchilik an'analari, baxshilik va jirovlik ijrochiligining tarixiy takomili, milliy hamda hududiy epik tajribalarining o'zaro munosabatlari masalalari olim diqqat markazida bo'ldi. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, H.Abdullayev ikki tildagi boy faktik tarixiy va folklor materiallar asosida o'zbek –qoraqalpoq eposi aloqalari va tipologiyasi masalasini monografik tarzda ilk bor mukammal, izchil tadqiq qilgan. Ularning katta qismini ilk marta tahlilga tortdi. Ayniqsa, "Qurbonbek", "Boltakey botir", "Qirq qiz" va boshqa eposlarning ertak, rivoyat, doston kabi o'zbek-qoraqalpoq variantlarining qiyosiy tahlili muhim nazariy xulosalar bilan ajralib turadi. "Xalq dostonlari va ularning variantlari" [1] kitobida, asosan xalq dostonlari, ularning shakllanish jarayoni, versiya va variantlari hamda boshqa epik janglarga (ertak va afsonalarga) munosabati kabi masalalar haqida so'z yuritiladi. Bu masalalar xalq eposi, uning tarixiy taraqqiyoti, janglararo ta'sir hamda aloqalarini kengroq bilib olishga yordam beradi. Ba'zi dostonlar turkiy xalqlarning mushtarak

merosi bo'lgani, shu bois ham bir necha variantlarda tarqalgani tufayli ularning ancha mukammal variantlari qiyosiy tarzda yoritilgan. Shuningdek, olimning "Epos va ijtimoiy voqelik" (1987) kitobida va 1988-yilda himoya qilingan "O'zbek-qoraqalpoq eposi aloqalari va tipologiyasi" mavzusidagi doktorlik dissertatsiyasida yuqoridagi mavzu davom ettirilgan.

Adabiyotlar tahlili. H.Abdullayev xalq dostonlari borasidagi tadqiqotlarini davom ettirib, 2006-yilda "Shahriyori Olam" dostonini nashrga tayyorladi. H.Abdullayevning shaxsiy bisotidagi va nashr qilingan ushbu qo'lyozma doston ham Shahriyor va Gulchehra haqidagi turkum syujetlar sirasiga kiradi. "Shahriyori Olam" deb atalgan bu asar xalq ijodkorlari orasida tarqalgan qo'lyozma nusxa. Hajmi 21x15sm. 100 sahifa. Nasr va nazm aralash, dialoglar she'riy bo'lib, misralar soni salkam 2000. Muxammas, g'azal, mustahzod namunalari mavjud. Ayrim g'azallar maqta'sida shoir Tolibiy nomi qayd etiladi.

Folklorshunos H.Abdullayev doston haqida fikr-mulohaza yuritar ekan, dostonning yaratilgan davrini aniq belgilash qiyin, degan xulosaga keladi. Olim fikrlarini davom etdirib yozadi: "Shu narsa xarakterliki, dostonning O'rta Osiyo xalqlari orasida tarqalishi faqat og'zaki jonli ijro bilan cheklanmaydi. Nazarimizda, qo'lyozmalar og'zaki jarayondagi doston syujetining yozuvdagi ifodasi sifatida shakllangan va o'z navbatida uning keng tarqalishiga, ayniqsa, Xorazm dostonchiligiga ko'proq ta'sir ko'rsatgan. Chunki, birinchidan, dostonning Xorazm xalfalari va baxshilari bisotidan topilgan qo'lyozma nusxalarida Gulchehra obrazi to'la saqlangan bo'lib, uning sarguzashlari asosiy o'rin egallaydi va yozma adabiyotning barakali ta'siri seziladi. Ikkinchidan, Xorazm xalq dostonchilari repertuarida yashab kelgan doston variantlarining syujeti asosan kitobiy manba voqealari bilan aloqadordir. "Shahriyori Olam" va "Shahriyor" dostonlari ham shu manbadan ko'chirilgan bo'lib, og'zaki ijro jarayonida qayta ishlangan, qator epizod va obrazlar qo'shilgan. Fikrimizcha, "Qissayi Gulchehra" kitobi va doston yagona manba asosida paydo bo'lgan" [4] Shu tariqa H.Abdullayev "Shahriyori Olam" dostonini nashr etdirar ekan, bu dostonning kitobxonlar orasida sevib o'qilishiga katta hissa qo'shadi.

Tadqiqot metodologiyasi. H.Abdullayevning qator maqolalarida ham xalq og'zaki ijodi masalalari tadqiq qilinadi. Jumladan, "Xalfalar repertuari va folklor aloqalari", "Epos va Xorazm etnofolklor areali", "Xorazm afsonalarida mifologiya izlari", "O'zbek va qoraqalpoq" folklorida Guldursun obrazi", "Qiyosiy folkloristikaning ba'zi masalalari", "Qadim shaharlar va tirik rivoyatlar", "Alpomish" eposi va "Xorazm vohasi dostonchiligi", "Avesto" va Xorazm folklori", "Qayumarsning og'zaki talqinlari", "Avesto" va Xorazm eposi", "Filmahmud"

dostonida javonmardlik”, “Xalq kitoblari tadqiqotchisi”, “Xorazm folklori to‘plovchisi” kabi ellikdan ortiq maqolalarda folklorning dolzarb masalalari o‘rganiladi.

Ma’lumki, adabiyotshunos H.Abdullayev 1969-yilda taniqli olim N.M.Mallayev ilmiy rahbarligida “Maxtumquli va o‘zbek adabiyoti” mavzusida nomzodlik dissertatsiyasini himoya qilgan. Shu tadqiqot ishi asosida 1983-yilda “Maxtumquli va o‘zbek adabiy muhiti [5]” nomli monografiya ham chop ettirgan. Olim bu mavzu doirasida ham folklorga murojaat qilgan. Jumladan, Maxtumquli va Xorazm baxshilari” (1975), “Maxtumquli Xorazm afsonalarida” (1977), “Maxtumquli va Xorazm rivoyatlari” (1979) kabi mavzularda maqolalar yozgan. Olim “Maxtumquli va Xorazm baxshilari” maqolasida turkman shoirining xalq og‘zaki ijodidan ham ta’sirlangani, uning she’rlari xorazmlik baxshilar tomonidan sevib tinglangani borasida yozsa, “Maxtumquli Xorazm afsonalarida”, “Maxtumquli va Xorazm rivoyatlari” maqolalarida bu ulug‘ shoir obrazi afsona va rivoyatlarga ham kiritilgani xususida tadqiqotlar olib boradi.

Tahlil va natijalar. H.Abdullayevning bir nechta shogirdlari ham xalq og‘zaki ijodining dolzarb ilmiy muammolari bo‘yicha muhim izlanishlar olib borganlar. Jumladan, N.Madrahimova “Shirin bilan Shakar” dostonining qiyosiy tahlili” (1966), X.Ro‘zimboyev “Xorazm folklorining xorijda o‘rganilish tarixidan (XIX asr va XX asr boshi) (1997), Y.Qurbonova “O‘zbek folklori va Qurbonboy jirov repertuari (2001), S.Ollaberganova “Xalfalar ijodining o‘zbek folkloridagi o‘rni” (2007) mavzularida nomzodlik dissertatsiyalarini himoya qilganlar Ko‘rinadiki, olim nafaqat o‘zi, balki shogirdlari bilan ham xalq og‘zaki ijodining turli masalalari bo‘yicha tadqiqotlar olib borib, bu soha rivojiga muhim hissa qo‘shishgan.

H.Abdullayev folklorga oid tadqiqotlarida sohadagi munozarali masalalar bo‘yicha ham yakuniy xulosalovchi fikrlarni aytadi. Bu borada uning “Karpa”dan “xalfa”ga” maqolasi [9] muhim. Maqola shunday boshlanadi: “Ma’lumki, turkiy xalqlar og‘zaki poetik ijodiyotini yaratuvchilar va kuylovchilari “baxshi”, “dostonchi”, “jirov”, “oqin”, “qissaxon” kabi nomlar bilan ataladilar. Ayni paytda ustoz folklorshunoslar ta’kidlaganlaridek, “o‘zbek eposi baxshilar bilan bir qatorda, xotin-qiz ijodkorlar (сказительницы) ni ham yaxshi biladi. Hozirgi vaqtda ular faqat Xorazmdagina mavjud bo‘lib, “xalfa” nomi bilan ataladilar”[9]. (Жирмунский В.М.Зарифов Х.Т. Узбекский народный героический эпос. М., 1947. С.56). Olim shu tariqa xalfa so‘zining ma’nolari, bu xususdagi manbalardagi izohlarga to‘xtaladi. Xalfalik – ijro va ijod uyg‘unlashgan sinkretik (qorishiq) san’at ekanligini, uning shakllanishi qadim ajdodlarimizning diniy, tarixiy, maishiy va badiiy-estetik qarashlari bilan bog‘liqligi xususida H.Abdullayev yozadi. Shuningdek, olim o‘z

fikrlarini davom ettirib: “Bir nufuzli manbada “arabcha “xalfa” so‘zi shariat aqidalarini biladigan, o‘qimishli odam, eski maktabda domlaga yordamlashuvchi o‘quvchi va biror ustaga qaram bo‘lgan shogird” ma’nolarini, “xalfalik” so‘zi esa kasb oti ma’nosini bildirishi izohlanadi-yu, uning xalq ijodiga bevosita aloqadorligi haqida hech nima deyilmaydi.” (O‘zbek tilining izohli lug‘ati. Ikki jildlik. 2-jild. M., 1981. 314-bet) Boshqa bir lug‘atda esa “xalfa” so‘zi ergashmoq, o‘zini bosmoq ma’nolaridan tashqari, Xorazmda mahalliy og‘zaki ijod namunalari ijro etuvchi ayolni anglatishi ko‘rsatilsa ham, asosiy urg‘u uning xonanda ekanligiga qaratilgan (O‘z SE. 12-jild. –Toshkent, 1979. 230-bet). Ko‘rinadiki, bu izohlarda “xalfa” so‘zida asrlar davomida takomillashib kelgan va xalq ijodkorligining muhim turiga aylangan san’atning tub mohiyati to‘la aks etmagan, ayrim qirralarigina qayd etilgan”[8]. Folklorshunos H.Abdullayev, shuningdek, “xalfa” so‘zi xususidagi boshqa olimlarning fikrlarini ham keltiradi va asosli tahlillari bilan ularning qarashlarini rad etadi hamda o‘zining fikrlarini bayon qiladi. Olim fikricha, “xalfa” so‘zi zardushtiylikdagi “qalpa” so‘zi bilan bog‘liq. “Qalpa” dastlab Zardushtning badiha yo‘li bilan yaratgan da‘vat so‘zlari –Tangrini va ma‘budalarni ulug‘lovchi gohlarni yodlab, qiroat bilan aytuvchi sifatida namoyon bo‘lgani xususida yozadi. Shuningdek, xalfalik san’atining ilk bosqichi ajdodlarimizning qadim diniy-e‘tiqodiy qarashlari bilan boshlangani, uning ijrochisi turli davrlarda “karpa”, “xalpa”, “xalfa” tarzida atalib kelingani H.Abdullayev tomonidan asoslab beriladi. So‘zdagi ba‘zi tovushlar bir-biriga o‘tishi –“p”› “l” rotasizm hodisasi, “x”› “q” esa turkiy adaptatsiya bo‘lib, uzoq tarixiy-lisoniy jarayon natijasi ekanligi, bu atamaning Xorazm o‘g‘uz shevasida “xolpo” shaklida talaffuz qilinib, yozuvda esa adabiy me‘yorlarga asoslangan holda “xalfa” tarzida qo‘llanishi olim tomonidan dalillanadi va ilgari suriladi. Bizningcha ham, H.Abdullayev qarashlari to‘g‘ri.

Xulosa. Hamdam Abdullayev turkiy xalqlar xalq og‘zaki ijodini puxta o‘rgangan folklorshunosdir. U o‘zbek, qoraqalpoq folklorining nazariy va amaliy masalalari bilan jiddiy shug‘ullangan. Qolaversa, u o‘z ilmiy maktabiga ega bo‘lib, biz qancha shogirdlarida ham folklorshunoslik bilan shug‘ullanishga rag‘bat uyg‘otgan. Umuman, o‘zbek folklorshunosligining rivojiga katta hissa qo‘shgan yirik olimdir.

Foydanilgan adabiyotlar:

1. Abdullayev H. Xalq dostonlari va ularning variantlari. –Toshkent: “O‘qituvchi”, 1984.
2. Abdullayev H. Epos va ijtimoiy voqelik. – Toshkent, Fan, 1987.
3. Abdullayev H. O‘zbek-qoraqalpoq eposi aloqalari va tipologiyasi: Filol. fan. dok. ... dissertatsiyasi. – T., 1988.
4. Abdullayev H. Xorazm xalq dostoni.// Shahriyori Olam. Ezgulikni kuylovchi doston.//– Toshkent, 2006.

XOTIN-QIZLARNING JAMIYAT VA DAVLAT RIVOJIDA TUTGAN O'RNINI: HALIMA XUDOYBERDIYEVANING IJODIY MEROSI HAMDA DAVLAT VA JAMOAT ARBOBI SIFATIDAGI QIRRALARI

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiya

5. Abdullayev H. Maxtunquli va o'zbek adabiy muhiti. –Toshkent: “Fan”,1983.
6. Жирмунский В.М., Зарифов Х.Т. Узбекский народный героический эпос. – М., 1947.
7. O'zbek tilining izohli lug'ati. Ikki jildlik. 2-jild. – M., 1981.
8. O'zbek Sovet Ensiklopediyasi. 12-jild. – Toshkent, 1979.
9. Abdullayev H. So'z sehri // “Karpa”dan “xalifa”ga. –Toshkent, 2005.